

● Quand le langage rencontre la pensée : trois questions¹

J.B. WHITE
Université de Michigan

Cet après-midi, je vous entretiendrai² de ce moment qui réside au cœur de l'imaginaire et de l'expression, que ce soit en droit, en littérature ou dans la vie de tous les jours : du moment où, tel que l'énonce le titre de cette présentation, le langage rencontre la pensée.

1. Je débiterai en choisissant comme épigraphe une phrase de Simone Weil : « Il n'est possible d'aimer et d'être juste que si l'on connaît l'empire de la force et si l'on sait ne pas le respecter ». Cette phrase est tirée de son célèbre essai sur l'*Iliade*, dans lequel elle interprète ce fantastique poème comme une démonstration et un rejet farouche, tout à la fois, du désir humain de dominer, d'enchaîner et de détruire les autres, d'utiliser la force ou le pouvoir pour leur imposer sa volonté³. Homère a raconté un monde héroïque où la valeur principale était la prouesse militaire. Il s'opposait à cette culture en montrant de façon répétée au lecteur ce que personne n'avait jamais perçu dans le poème, c'est-à-dire la profonde humanité des belligérants des deux camps.

Dans l'*Iliade* comme ailleurs, l'empire de la force est, bien sûr, en partie une question de violence physique ; mais derrière la violence physique, comme le constate S. Weil, se cache la mentalité qui la rend possible. Car tout passage à l'acte violent repose toujours sur des formes de pensées et des discours – des idéologies, des habitudes de penser, des formes de langage, des manières d'imaginer le monde – qui nient ou banalisent la réalité des autres. Ce que Weil nous dit c'est

¹ La traduction de cet article est due à Marie-Élisabeth Lebrun et Myriam Bayet.

² Cet article est le texte d'une conférence prononcée à Bruxelles le 27 mai 2004, dans le cadre d'un colloque du Séminaire interdisciplinaire d'études juridiques et du Séminaire interdisciplinaire de recherches littéraires.

³ Simone WEIL, « L'Iliade, ou le poème de la force », première publication dans les *Cahiers du Sud* (Décembre 1940 - Janvier 1941). L'essai a été publié à nouveau dans *The Simone Weil Reader*, ed. George A. Panichas (Mt. Kisko, N.Y. : Moyer Bell, 1977) p. 153, la citation se trouvant à la p. 181.

que, chaque fois que nous parlons, que nous pensons ou que nous écrivons, nous devrions nous demander si nous comprenons l'empire de la force à l'œuvre dans nos vies, dans nos langages, dans nos esprits, et si nous savons comment ne pas le respecter.

Il s'agit d'un enjeu non seulement pour les personnages de l'*Illiade* d'Homère et pour Homère lui-même, mais pour nous tous ; par exemple, non seulement dans la manière dont nous pensons et parlons des conflits armés et de ceux qui y sont torturés et tués, mais également dans la façon dont nous réfléchissons aux divisions existant dans nos pays, basées entre autres sur la race ou la religion, et, par dessus tout, lorsque nous parlons de sujets qui nous semblent neutres, mais que, inconsciemment, nous en parlons dans un langage qui abaisse les autres ou nie la richesse et la valeur de la vie humaine – celui du langage publicitaire, celui des partis ou de la propagande politique par exemple. Nous pouvons inconsciemment servir l'empire de la force par ce que nous disons et ce que nous faisons ; et, dans la mesure où il en est bien ainsi, et si Weil a raison comme je le pense, nous pourrions être incapables d'amour et de justice.

C'est sous cet angle que j'aimerais aborder avec vous ce qui arrive lorsque le langage rencontre la pensée. Je le ferai par l'identification de trois questions que, me semble-t-il, chacun peut se poser à propos de toute expression humaine, que ce soit en droit ou dans les autres aspects de la vie. Mes questions sont simples, mais, selon mon expérience, elles s'avèrent fructueuses et essentielles tant à une réflexion qu'à une expression responsables dans tous les domaines de la vie. Et le fait qu'elles soient simples ne veut pas dire qu'elles ne soient pas le produit d'une réflexion soutenue. J'y ai consacré toute ma vie professionnelle.

Le mot « langage » est crucial pour ce que je fais, et je dois dire pour commencer que, par ce terme, je n'entends pas quelque chose de totalement abstrait – « langage » en général – tel que l'entendent certains linguistes. Je ne vise pas non plus seulement ce que nous entendons ordinairement par « langue », tel l'arabe, le français, le chinois ou les dialectes découlant de ces langues. Je me réfère plutôt aux façons identifiables de s'exprimer qu'une culture offre à ses membres. Dans mon pays, nous pouvons faire la différence entre la façon dont un avocat s'exprime et le discours d'un publicitaire ou celui d'un prédicateur baptiste, d'un mécanicien automobile, d'un serveur ou d'enfants en train de se chamailler au coin d'une rue. Chacune de ces personnes possède une façon particulière de parler, et

je suis certain que vous pouvez penser à des exemples propres à votre culture.

Pris dans ce sens, le langage n'est plus seulement une question de diction ou de grammaire, mais aussi une question d'intonation, de gestique, un univers de réponses convenues, la conscience des non-dits, etc. Vous pouvez illustrer cette idée de langage en disant que c'est ce qu'un dramaturge devrait connaître pour écrire une scène d'une pièce de théâtre, et ce dont un acteur aurait besoin pour pouvoir la jouer.

Mais, de ce point de vue, chaque système de langage n'est pas seulement un fait empirique dans le monde qui peut être décrit de façon plus ou moins exacte ; c'est aussi un système normatif, exigeant de nous de le parler correctement et nous punissant lorsque nous échouons. Chaque système de langage nous offre à la fois un ensemble de potentialités ou de capacités – il nous offre sa façon particulière de nous exprimer et d'agir l'un envers l'autre –, ainsi qu'un ensemble de restrictions et de handicaps.

Le langage est le matériel de notre pensée et de notre expression. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. À la fois, il nous émancipe et nous contrôle. Ma question est alors la suivante : qu'arrive-t-il lorsque la pensée rencontre les langages dont sa culture l'a dotée, que ce soit en droit, en politique ou dans le monde littéraire ?

2. Dans ce qui suivra, mon ambition consiste en l'articulation d'un ensemble de questions que nous pouvons poser à propos de n'importe quel acte de langage, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Je m'efforcerai d'identifier ces questions, et de leur donner un contenu, mais je n'y répondrai pas. Étant donné les limites propres à mon éducation, la plupart de mes exemples seront tirés de la culture dans laquelle j'ai grandi⁴.

⁴ Cet article est en quelque sorte une rétrospective du travail que j'effectue depuis plus de 30 ans sur le langage, le droit et la culture. Les exemples sont en grande partie tirés de mes travaux antérieurs. Par exemple, le passage biographique de Mark Twain tiré de *La Vie sur le Mississippi* apparaît dans *The Legal Imagination* (1973). La scène tirée d'*Huckleberry Finn* y apparaît également et fait l'objet du premier chapitre de mon livre le plus récent, *The Edge of Meaning* (2002). La poésie d'Emily Dickinson et le Second discours inaugural d'Abraham Lincoln sont traités

a. Ma première question concerne le langage lui-même, considéré non seulement comme un code, mais comme la personnification et le véhicule de la culture. On peut toujours se demander à l'égard de tout acte de langage : « Quel est le langage, le dialecte, la manière particulière de parler que cet auteur utilise ou que je suis appelé à utiliser ? Comment fonctionne-t-il en tant qu'ensemble de pratiques sociales et culturelles – en tant que système de significations ? »

C'est une question externe, descriptive, analytique à propos d'un élément du monde, en dehors de soi-même. Prenons les exemples suivants :

- Le langage artistique hautement spécifique avec lequel Homère a composé l'*Illiade* et l'*Odyssée*. Il s'agissait d'un langage développé à travers les siècles dans le but précis de créer un certain genre poétique qui raconte l'histoire d'un passé héroïque. Pour le poète épique, ce langage était obligatoire : si vous vouliez écrire ce genre de poèmes, vous deviez utiliser ce langage. Un langage qui supposait des exigences claires de diction, de métrique, de syntaxe, etc., mais aussi un engagement important, car il lui fallait représenter et célébrer la culture guerrière et héroïque à laquelle ce langage apportait une existence imaginaire.

- Le grec ordinaire de l'Athènes de Platon, qui avait modelé les habitudes de penser et de discourir avec lesquelles il avait grandi. Comme je l'expliquerai ultérieurement, pour Platon, les valeurs et les motifs reflétés par ce langage étaient éminemment contestables, et pourtant ils constituaient le matériau de sa propre pensée. Nous pouvons nous demander alors comment il pouvait réfléchir de façon critique sur le seul langage et la seule culture qu'il connaissait.

- Ou, pour changer de continent, nous pouvons penser au langage poétique américain du 19^e siècle, hostile à la femme qui souhaitait devenir poétesse dans ce monde, telle Emily Dickinson. Ce langage fonctionnait à l'aide d'un ensemble de conventions hautement spécifiques et restrictives, auxquelles tout poète de cette époque devait se conformer – et auxquelles Dickinson était déterminée à résister.

- Nous pouvons également penser au droit contemporain, dans mon pays ou le vôtre, car le droit établit toujours un ensemble de

dans des chapitres différents de *Acts of Hope* (1994). Vous retrouverez aussi la poésie d'Emily Dickinson dans *From Expectation to Experience* (2001).

choses que nous pouvons dire, ainsi que la manière de les dire. Cela aussi est, dans un sens, obligatoire : si vous voulez exercer la profession d'avocat, vous devez parler ce langage suivant les règles. Si vous connaissez le langage du droit, vous pouvez dire et faire des choses importantes que d'autres ne peuvent faire ; mais tout ce que vous dites et faites est sujet aux limitations et aux interdictions les plus spécifiques. En réalité, en tant qu'avocat, une partie essentielle de votre expérience résidera dans la frustration de ne pas être capable de dire ou de faire tout ce que vous voulez dans le langage du droit.

Chacun de ces langages peut être décrit et analysé à la fois sur le plan formel – diction, grammaire, syntaxe, métrique, etc. – et en tant que système culturel et système de significations. Ce langage peut aussi être critiqué en explorant ses propres contradictions, en le comparant à celui des autres cultures, et aussi en évoquant des expériences de vie personnelles.

La première question concerne donc une forme *d'analyse culturelle et critique*.

b. Il s'agit de regarder le langage d'un point de vue extérieur. Lorsque nous le regardons de l'intérieur, comme quelqu'un qui peut le parler ou l'écrire – ou lorsque nous étudions le discours d'une autre personne utilisant le langage dans un contexte particulier – un tout autre type de question s'impose : « Quelle est la relation entre ce langage et l'esprit qui l'utilise ? » « Que devrait-elle être ? » Cela revient à demander : « Qu'arrive-t-il lorsque la pensée rencontre le langage ? ».

Cette question présente deux facettes que nous pouvons exprimer ainsi : « Comment est-ce que j'agis sur le langage ? » et « Comment le langage agit-il sur moi ? ».

Je commencerai par étudier la seconde facette de la question et probablement celle qui s'avère la plus surprenante. Elle implique que, sans le savoir, les langages et les pratiques hérités de notre culture, qui s'enracinent dans nos esprits et nos imaginations, créent en nous certaines façons d'imaginer le monde, de définir les valeurs, de concevoir la nature de la raison. Lorsque nous apprenons les langages appartenant à notre culture, nous apprenons par le fait même un ensemble d'habitudes qui marquent nos esprits. C'est en réalité ce qui définit l'éducation : en tant que médecins, avocats, recruteurs de joueurs de football, guides de pêche, pilotes, nous apprenons des modes de penser et d'expression qui changent ce que nous sommes.

Jusqu'à un certain point, nous devenons le langage que nous parlons. Il s'agit d'une part essentielle de l'éducation.

Par conséquent, nous pouvons toujours nous demander : comment ce langage agit-il sur moi ? Et nous pouvons évidemment poser la même question à propos des autres : comment, par exemple, la pensée de Platon fut-elle marquée par le grec de son époque ou comment Emily Dickinson le fut-elle par le langage poétique avec lequel elle a grandi ?

b.1. Il existe un magnifique texte à ce propos dans la littérature américaine. Dans le septième chapitre de son autobiographie *La Vie sur le Mississipi*, Mark Twain nous raconte qu'une fois, il a vu le fleuve avec le regard romantique du passager d'un bateau à vapeur, tel une puissante et belle force de la nature ; cependant, lorsqu'il est devenu pilote, il en est arrivé à le voir très différemment, rempli de signes pour le navigateur, lui indiquant qu'ici, il y a un banc de sable, là, un arbre prêt à tomber dans la rivière, et ainsi de suite. Il nous raconte comment le fleuve est devenu un « livre merveilleux » ; mais apprendre à le lire a détruit sa première vision de la scène.

« The face of the water, in time, became a wonderful book — a book that was a dead language to the uneducated passenger, but which told its mind to me without reserve, delivering its most cherished secrets as clearly as if it uttered them with a voice. And it was not a book to be read once and thrown aside, for it had a new story to tell every day. Throughout the long twelve hundred miles there was never a page that was void of interest, never one that you could leave unread without loss, never one that you would want to skip, thinking you could find higher enjoyment in some other thing. There never was so wonderful a book written by man; never one whose interest was so absorbing, so unflagging, so sparkingly renewed with every re-perusal. The passenger who could not read it was charmed with a peculiar sort of faint dimple on its surface (on the rare occasions when he did not overlook it altogether); but to the pilot that was an italicized passage; indeed, it was more than that, it was a legend of the largest capitals, with a string of shouting exclamation points at the end of it; for it meant that a wreck or a rock was buried there that could tear the life out of the strongest vessel that ever floated. It is the faintest and simplest expression the water ever makes, and the most hideous to a pilot's eye. In truth, the passenger who could not read this

book saw nothing but all manner of pretty pictures in it painted by the sun and shaded by the clouds, where as to the trained eye these were not pictures at all, but the grimmest and most dead-earnest of reading matter.

Now when I had mastered the language of this water and had come to know every trifling feature that bordered the great river as familiarly as I knew the letters of the alphabet, I had made a valuable acquisition. But I had lost something, too. I had lost something which could never be restored to me while I lived. All the grace, the beauty, the poetry had gone out of the majestic river ! I still keep in mind a certain wonderful sunset which I witnessed when steamboating was new to me. A broad expanse of the river was turned to blood; in the middle distance the red hue brightened into gold, through which a solitary log came floating, black and conspicuous; in one place a long, slanting mark lay sparkling upon the water; in another the surface was broken by boiling, tumbling rings, that were as many-tinted as an opal; where the ruddy flush was faintest, was a smooth spot that was covered with graceful circles and radiating lines, every so delicately traced; the shore on our left was densely wooded, and the somber shadow that fell from this forest was broken in one place by a long, ruffled trail that shone like silver; and high above the forest wall a clean-stemmed dead tree waved a single leafy bough that glowed like a flame in the unobstructed splendor that was flowing from the sun. There were graceful curves, reflected images, woody heights, soft distances; and over the whole scene, far and near, the dissolving lights drifted steadily, enriching it, every passing moment, with new marvels of coloring. »

« La surface de l'eau, avec le temps, devint pour moi un livre merveilleux – un livre écrit dans une langue morte pour le passager ignorant, mais qui me confiait ses pensées sans aucune réserve, et me livrait les secrets les plus chers aussi clairement que s'il les disait à haute voix. Et ce n'était pas un livre qu'on lisait une fois puis que l'on rangeait, car il avait chaque jour une histoire nouvelle à raconter. Tout au long de ses douze cents miles, il n'y avait pas une seule page qui fût dénuée d'intérêt, pas une seule que vous pouviez ne pas lire sans rien y perdre, pas une seule, jamais, que vous aviez envie de sauter en pensant que vous trouveriez plus de plaisir en faisant autre chose. Nul

homme n'avait jamais écrit un livre plus merveilleux, un livre dont l'intérêt était si prenant, si inépuisable, si brillamment renouvelé à chaque relecture. Le passager qui n'était pas capable de le lire était charmé par une espèce particulière de petite ondulation à sa surface (dans les rares occasions où il ne la négligeait pas complètement) ; pour le pilote, en revanche, c'était un passage *en italique* ; et en fait, c'était bien davantage : une légende en très grosses lettres majuscules terminée par une suite de points d'exclamation ; car elle signifiait une épave ou un rocher immergé là, qui pouvait détruire le vaisseau le plus solide qui eût jamais pris l'eau. C'est l'expression la plus légère et la plus simple que pouvait formuler l'eau, et aussi la plus horrible aux yeux d'un pilote. En réalité, le passager incapable de lire ce livre ne voit rien, sinon toutes sortes de jolies images à la surface, peintes par le soleil et ombrées par les nuages, là où pour un regard entraîné il n'y a absolument aucune image de ce genre, mais plutôt les choses les plus sinistres et les plus sérieuses du monde.

Maintenant que j'avais maîtrisé le langage de cette eau et que j'en étais venu à connaître chaque infime caractéristique des rives du grand fleuve aussi bien que les lettres de l'alphabet, j'avais fait une acquisition de grande valeur. Mais j'avais perdu quelque chose. J'avais perdu quelque chose que je ne pourrais plus retrouver, jamais, tant que je vivrais. Toute la grâce, la beauté, la poésie avaient abandonné ce fleuve majestueux ! Je me souvenais toujours d'un certain coucher de soleil extraordinaire auquel j'avais assisté lorsque je travaillais depuis peu sur un vapeur. Une vaste zone du fleuve changée en sang ; à mi-distance, le rouge s'éclaircissait et devenait de l'or, à travers lequel un tronc solitaire arriva en flottant, noir et impressionnant ; à un endroit, une longue ligne oblique brillait sur l'eau ; à un autre, la surface était troublée par des cercles bouillonnants et tourbillonnants qui avaient toutes les couleurs de l'opale ; là où le rougeoiement était le plus pâle, il y avait une zone lisse, couverte de ronds gracieux et de lignes qui rayonnaient, le tout dessiné avec beaucoup de délicatesse ; la rive, à notre gauche, était couverte d'une épaisse forêt, et l'ombre très sombre que celle-ci projetait sur l'eau était tranchée à un endroit par une longue traînée mouvante qui brillait comme l'argent ; et, très haut au-dessus du mur que formait la forêt, un arbre mort au tronc nu agitait une unique

branche encore couverte de feuilles qui rutilait comme une flamme dans toute cette splendeur s'écoulant librement du soleil. C'étaient des courbes gracieuses, des reflets, des hauteurs boisées, de doux lointains ; et par dessus cette scène glissaient sans à-coups des lumières diffuses qui l'enrichissaient, à chaque instant, de nouvelles merveilles de couleurs. »

[Traduction française tirée de Mark TWAIN, *La vie sur le Mississippi*, Tome 1, Éditions Payot, Paris, 1992, pp. 127-129]

Ceci suscite une véritable question, aussi bien pour l'avocat que pour le médecin ou le politicien : quel est l'impact de nos formations ? Jusqu'où nos pensées sont-elles colonisées par les langages de la profession que nous apprenons ? C'est une question que l'on pourrait et devrait poser aux étudiants, aux étudiants des facultés de droit en particulier. Par exemple : « Qu'en est-il de votre capacité de penser la justice d'une manière nouvelle et véritable, ou de penser aux autres en tant que personnes et non seulement en tant qu'éléments d'une histoire juridique paradigmatique ? »

b.2. Pour prendre un exemple encore plus poignant et troublant tiré de l'histoire de mon pays, pensons à ce que doit être pour chaque individu élevé aux États-Unis de grandir avec le langage américain de la race. Cela marque chaque esprit, chaque imagination. Mettez-vous, par exemple, dans la peau de l'enfant « blanc » d'un propriétaire esclavagiste, grandissant dans le Mississippi : le monde bestial de l'oppression raciale vous paraîtrait naturel, simplement dans l'ordre des choses ; et ce serait également vrai pour l'enfant « noir » grandissant dans l'esclavage. De manières différentes, les mots concernant la race imprégneraient leur cœur et leur pensée. Bien sûr, nous n'avons plus d'esclavage, mais nous avons toujours l'ethnicité, et cela nous affecte tous.

Comment l'ethnicité travaille-t-elle sur la pensée, c'est le sujet d'un autre célèbre passage de Mark Twain, tiré cette fois de son roman *Huckleberry Finn*. Vous vous rappellerez que le personnage central est un jeune paria blanc, qui grandit au bord du fleuve Mississippi au Missouri, durant la période précédant la guerre civile. Il vit en partie en ville, avec Tom Sawyer et d'autres personnages, en partie dans les bois avec son père, qui le maltraite physiquement et psychologiquement. Huck s'échappe, descend la rivière sur un radeau, pour être rejoint plus tard par Jim, un esclave qui s'est enfui afin d'éviter d'être vendu. Ensemble, ils partageront une vie d'aventures,

au cours desquelles Jim devient l'ami de Huck, son seul véritable ami et son professeur.

À ce tournant de l'histoire, au chapitre 16, Huck aperçoit des hommes en bateau qui traquent les esclaves fugitifs et, accablé par ce qu'il appelle sa « conscience », il décide de faire la « bonne chose » et de livrer Jim. Mais il réalise qu'il en est incapable et, au contraire, à l'aide d'habiles mensonges, il détourne leur attention du radeau qu'il partage avec Jim. Il réfléchit ensuite à son expérience en ces termes.

« They went off, and I got aboard the raft, feeling bad and low, because I knowed very well I had done wrong, and I see it wasn't no use for me to try to learn to do right; a body that don't get started right when he's little, ain't got no show — when the pinch comes there ain't nothing to back him up and keep him to his work, and so he gets beat. Then I thought a minute, and says to myself, hold on, — suppose you'd a done right and give Jim up; would you felt better than what you do now? No, says I, I'd feel bad — I'd feel just the same way I do now. Well, then, says I, what's the use you learning to do right, when it's troublesome to do right and ain't no trouble to do wrong, and the wages is just the same? I was stuck. I couldn't answer that. So I reckoned I wouldn't bother no more about it, but after this always do whichever come handiest at the time. »

« Ils sont partis, et je suis remonté sur le radeau, pas content de moi, parce que je savais que je n'avais pas bien agi et que je voyais que j'avais beau essayer, que je ne pourrais jamais faire autrement. Quand on n'a pas pris le bon chemin dès le début, il n'y a rien à faire, on retombe toujours dans la même ornière. Sur ce, je me mis à réfléchir : à supposer que tu aies agi comme il fallait et que tu aies livré Jim, est-ce que tu te sentirais le cœur léger, maintenant ? Non ! Ça serait tout pareil. Dans ces conditions, à quoi sert d'apprendre à faire le bien ? C'est difficile de faire le bien, et facile de faire le mal, mais le résultat est le même. Rien à répondre à ça. Alors je me dis que je ne me casserais plus la tête avec tout ça, mais que je ferais ce qui se présenterait tout naturellement à mon esprit. » [Traduction française tirée de Mark TWAIN, *Œuvres*, Éditions Robert Laffont, Paris, 1990, p. 251].

Ce passage soulève deux questions distinctes. Premièrement : pourquoi Huck ne peut-il exprimer ce que nous-mêmes dirions à

propos des chasseurs d'esclaves, de l'esclavage, de sa propre conduite en protégeant Jim ? Nous pouvons voir que Jim est son meilleur ami, son seul ami ; qu'ils s'aiment et se respectent l'un l'autre ; que l'esclavage et le racisme sont de toute évidence des maux fondamentaux, un refus radical d'humanité. Pourquoi Huck est-il incapable d'énoncer ces choses ? Son incapacité à le faire est en réalité une représentation du pouvoir que la culture et le langage exercent sur la pensée. Le langage de la race, de l'esclavage et de la propriété agit sur sa pensée au point de lui rendre impensable et indescriptible ce qui nous apparaît comme une évidence.

La deuxième question est réellement à l'opposé. Elle est induite par le fait que Huck, sous la pression, ne fait pas la « bonne chose » qu'on attendrait d'un garçon blanc appartenant à ce monde : il ne livre pas Jim aux chasseurs d'esclaves. Comment se peut-il qu'il soit capable d'opposer ce refus, de résister au pouvoir de sa culture – d'en arriver à la confusion morale et intellectuelle qu'il montre ici ? Car, en l'occurrence, cette confusion est un exploit. Tom Sawyer, le futur avocat ou banquier, n'y serait jamais parvenu.

Je n'ai pas le temps, dans le cadre de cette présentation, d'expliquer ce qui est arrivé. Dans un sens, c'est l'objet de ce roman et c'est à lui de le faire⁵. Mais je peux affirmer que cela résulte d'une combinaison entre le statut de marginal de Huck, qui lui permet d'adopter une perspective depuis laquelle il est en mesure de percevoir la position de la culture dominante, son habitude de réfléchir sur ses expériences en essayant de trouver un sens à ce qui n'en a pas, et le résultat de ce que Jim lui offre sur le radeau, une sorte de sollicitude, d'attention et de reconnaissance qu'il n'a jamais connues.

Pour notre propos, l'important réside dans le fait que ce passage définit la relation de Huck avec le langage de la race et de l'esclavage d'une manière extrêmement complexe. Nous remarquons en effet que ce langage a agi sur lui : il s'est enraciné au cœur de sa pensée et de ses émotions. En même temps, il comprend qu'il peut lui résister par sa conduite. Mais cette résistance est incomplète, parce qu'il est incapable d'exprimer adéquatement la vérité de son expérience. Il ne peut réécrire son langage autrement que dans une confusion productive.

⁵ Pour l'analyse de cette question, voir *The Edge of Meaning*, premier chapitre (2001).

La question concernant la relation au langage prend dès lors la forme suivante : « Comment le langage agit-il sur moi, comment agit-il sur ma pensée ? » Jusqu'à quel point est-ce que je ressemble au pilote de la rivière Mississippi ou à Huck Finn ? Mais la question se formule aussi d'une autre façon : « Comment est-ce que j'agis sur le langage ou avec lui ? » « Comment est-ce que je peux lui résister ou travailler avec lui ou le transformer ? » C'est une question d'art littéraire, et on peut se poser la question non seulement à soi-même, mais aussi à propos d'autres interlocuteurs, d'autres auteurs, y compris les personnages de fiction.

Après tout, comme nous l'avons vu, même si Huck est influencé par son langage, il trouve une manière de lui résister. Et Twain aussi montre qu'il peut surmonter les effets de sa formation de navigateur, du moins dans la mesure où il prend conscience de ses effets et les regrette, quand il compare ses réactions antérieures et postérieures à cette éducation, au point de conserver ces deux perspectives imaginatives en parallèle dans son esprit, tout autant que dans celui de son lecteur.

Un autre exemple nous est fourni par Platon. Car Platon vivait dans un monde défini par un langage de valeurs et de raisons qu'il estimait profondément contestable. D'ailleurs, son œuvre retrace, dans une large mesure, l'histoire de ses efforts pour en finir avec ce langage, pour le critiquer et le réécrire.

De toute évidence, le grec du temps de Platon était une langue riche et complexe, mais, pour simplifier à outrance, on pourrait dire que les termes principaux exprimant les valeurs étaient *kalos* et *agathos*, « bon » et « noble », et leurs opposés, *kakos* et *aischros*, « mauvais » et « honteux ». Ces mots n'avaient pas seulement une signification morale, comme c'est le cas pour nous, mais ils reflétaient aussi une éthique du prestige et du succès : les termes positifs renvoyaient à une personne riche, couronnée de succès, belle, puissante, supérieure dans tous les domaines (peut-être que le terme espagnol *macho* illustre un tant soit peu cette dimension). Les termes négatifs visaient au contraire une personne faible, pauvre, laide et méprisable. Dans ce langage, il est impossible d'être à la fois pauvre et bon.

Il s'agissait du seul langage que connaissait Platon. Et pourtant, il n'avait aucune signification pour lui ou une signification imparfaite, erronée. Platon avait l'intuition qu'il ne s'agissait pas de la manière adéquate de penser, encore qu'il n'avait aucun moyen de l'exprimer,

car il n'avait à sa disposition aucune position extérieure à ce langage, d'où il puisse l'observer et le critiquer.

De la prise de conscience de ce problème est née son invention du dialogue philosophique, une formule intellectuelle et sociale qui constitue une façon de remettre explicitement son langage en question. Comme vous vous en souviendrez, il arrive souvent, lors d'un de ces dialogues, que quelqu'un parlant une version du grec ordinaire entre en conversation avec Socrate. Étape par étape, il lui est alors démontré que les formulations qu'il emploie et sur lesquelles il a basé sa vie n'ont pas de signification et qu'il ne peut plus les utiliser. En effet, il est souvent amené à dire des choses qu'il découvre être vraies, mais qui, en elles-mêmes, n'ont aucune signification dans un contexte culturel plus large. Il est amené à prononcer des formulations impossibles. « Il est préférable - davantage supérieur, *macho*, prestigieux, en somme désiré socialement - d'être la victime d'une injustice - disons d'une agression ou d'un viol - que d'en être l'auteur ». Voilà ce qu'est amené à conclure Polus, dans *Gorgias*. Néanmoins, cette énonciation est aussi impossible dans le grec de l'époque que le serait pour Huck de parler comme un abolitionniste dans le Missouri esclavagiste d'autrefois. Les interlocuteurs de Socrate en arrivent à s'exprimer de la sorte. Ce qu'ils disent ne fait aucun sens pour leurs concitoyens, sauf que cela est de toute évidence révolutionnaire. Il n'est pas étonnant que Socrate ait été tué.

Quelque chose de la relation entre Socrate et ses interlocuteurs se retrouve dans la relation établie entre Platon et ses lecteurs. Nous aussi, nous voyons nos langages défaits, démontés, reposant en pièces à nos pieds. La relation de Platon à son langage est une relation d'utilisateur, de critique, de destructeur, de transformateur.

Pour vous donner un exemple supplémentaire, qui illustre une pensée œuvrant sur et avec son langage, le transformant, laissez-moi vous parler de la poétesse américaine du 19^e siècle : Emily Dickinson. Elle avait un immense besoin ainsi qu'un profond désir de s'exprimer comme poète en tant que jeune femme. Mais elle vivait à une époque où des conventions rigides régissaient la poésie en général et la poésie féminine en particulier. Être ce qu'on appelait alors une *poetess* imposait d'écrire sur certains thèmes - la nature, la mort, l'amour et Dieu - traités en une rime parfaite, en vers métriques parfaits. Pire, l'objectif visé par tout cet effort devait être de parvenir à une sentimentalité exemplaire dans le ton et l'émotion. Voici un exemple de poème qui satisfait aux exigences de l'époque, écrit par Helen Hunt Jackson, amie et contemporaine de Dickinson :

« Robins call robins in tops of trees;
Doves follow doves, with scarlet feet;
Frolicking babies, sweeter than these,
Crowd green corners where highways meet.

Violets stir and arbutus wakes,
Claytonia's rosy bells unfold;
Dandelion through the meadow makes
A royal road, with seals of gold.

Golden and snowy and red the flowers,
Golden, snowy, and red in vain;
Robins call robins through sad showers;
The white dove's feet are wet with rain.

For April sobs while these are so glad,
April weeps while these are so gay, —
Weeps like a tired child who had,
Playing with flowers, lost its way. »

Dickinson a transformé ce langage poétique. Elle utilisait les structures métriques harmonieuses et chantantes qu'elle avait hérité, mais avec davantage de variations qu'il n'était permis ; elle utilisait la rime, mais de manière irrégulière ; elle faisait constamment violence à la diction et à la grammaire, en employant des verbes comme noms, des noms comme verbes, en utilisant d'autres locutions entièrement nouvelles et, par dessus tout, elle était totalement éloignée du sentimentalisme, anti-sentimentale pourrait-on dire. Pour elle, la poésie était une manière de remettre en cause les fondements de sa culture, tout comme l'étaient les dialogues de Platon.

Par exemple, considérez ce poème, écrit suivant les rythmes réguliers d'un hymne mélodieux et ayant comme objet la mort, un des thèmes imposés. Néanmoins, il est brutalement anti-sentimental.

« I like a look of Agony,
Because I know it's true —
Men do not sham Convulsion,
Nor simulate, a Throe —
The eyes glaze once — and that is Death —
Impossible to feign
The Beads upon the Forehead
By homely Anguish strung. »

« J'aime l'air de l'Agonie,
Parce que je sais que c'est vrai —
On ne feint pas les Spasmes,
On ne simule pas les Affres —
Les Yeux se glacent — c'est ça la Mort —

Impossible d'imiter
Ces grosses Perles sur le Front
Par l'Angoisse — enfilées. »

[Traduction française tirée de Emily DICKINSON, *Escarmouches*,
Éditions La Différence, Paris, 1992, pp.38-39]

La première ligne commence par « J'aime ». Donc, nous pourrions penser que ce qui va suivre sera « les chansons du printemps » ou « les brumes douces de l'automne » ou peut-être « la beauté d'un cœur aimant ». Dans un style macabre, même morbide, la phrase se termine par « un air d'agonie ». Qu'est-ce qui peut conduire une personne à « aimer » une chose telle que la souffrance aiguë d'une autre ? Elle nous répond « Parce que je sais que c'est vrai ». Autrement dit, il s'agit du discours d'une personne qui, entourée toute sa vie de mensonge, se tourne avec un ardent désir vers une chose qu'elle sait être « vraie », même si cette chose s'avère hideuse. Clairement, il ne s'agit pas là d'une vision sentimentale de l'enfance ou de la mort.

Voyez encore ce célèbre poème :

« Because I could not stop for Death —
He kindly stopped for me —
The Carriage held but just Ourselves —
And Immortality.

We slowly drove — He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility —

We passed the School, where Children strove
At Recess — in the Ring —
We passed the Fields of Gazing Grain —
We passed the Setting Sun —
Or rather — He passed Us —
The Dews drew quivering and Chill —

For only Gossamer, my Gown —
 My Tippet — only Tulle —
 We paused before a House that seemed
 A Swelling of the Ground —
 The Roof was scarcely visible —
 The Cornice — in the Ground —
 Since then — is Centuries — and yet
 Feels shorter than the Day
 I first surmised the Horses' Heads
 Were toward Eternity »

« Voyant que j'étais empêchée,
 Mort est passé me prendre;
 Rien que nous deux dans la voiture —
 Et l'Immortalité.

Nous allions doucement ; il n'était pas pressé,
 Moi j'avais différé
 Mes occupations, mes loisirs,
 Pour n'être pas en reste.
 Nous laissâmes l'école, où les enfants
 Jouaient à se battre, en récréation.
 Nous laissâmes les champs, le regard du grain,
 Et nous laissâmes le couchant.

Il nous laissa, plutôt —
 Vint la rosée, glaciale et frissonnante
 Je n'avais sur moi que ma robe
 Et une écharpe de tulle

Nous parvînmes à un logis,
 Simple saillie du sol.
 Le toit se voyait à peine,
 Sous terre était la corniche.

Voilà des siècles. Et pourtant
 Ce fut moins long que ce jour-là,
 Où j'ai compris que les chevaux
 Menaient vers l'éternité. »

[Traduction française tirée de Emily DICKINSON, *Poèmes*,
 Éditions Aubier-Flammarion, Paris, 1970, p. 169].

La première strophe, superficiellement du moins, respecte le principe réconfortant de l'époque : la « Mort » est imaginée non pas comme quelque chose d'effrayant ou d'inhumain, mais comme une personne, une personne polie et courtoise, dont la force est, en un sens, entièrement niée par la présence d'une autre personne : l'« Immortalité ». Elle n'a pas peur, car la grande promesse chrétienne de la vie éternelle l'accompagne. Cependant, au fur et à mesure que le poème évolue, le voyage devient irréel et malveillant et se termine enfin devant une tombe. À la dernière ligne, la rassurante « Immortalité » de la première strophe est devenue une désolante, effrayante et vide « Éternité ». La prémisse sentimentale avec laquelle débutait le poème s'est complètement inversée.

Il est nécessaire de rappeler combien Dickinson a payé cher ses innovations littéraires. De son vivant, elle ne fut jamais publiée, sauf pour quelques poèmes qui furent réécrits conformément aux exigences de l'époque par un éditeur bienveillant. Ce ne fut que dans les années 1950-1960 que la frange la plus intelligente et la plus raffinée du public littéraire américain fut prête à lire ses poèmes tels qu'elle les avait écrits. La culture à laquelle elle a résisté et qu'elle a transformée par ses poèmes avait une force qu'elle ne pouvait surmonter.

b.3. J'espère que je me fais comprendre lorsque je dis que nous pouvons poser la question « Quelle est notre relation par rapport au langage qui rencontre notre pensée ? » de deux manières différentes : « Comment le langage agit-il sur nous ? », ou : « Comment agissons-nous sur lui ou avec lui ? » D'un côté : suis-je l'instrument de ce langage, sa créature, reproduisant sa façon de penser et ses valeurs ? Ou, d'un autre côté, puis-je le maîtriser, le mettre à mon service, le critiquer, le transformer, lui faire dire ou lui faire faire quelque chose de différent ? C'est ce que Twain, Dickinson, et Platon font tous merveilleusement, bien que de manière incomplète.

En ce sens, il peut être utile de se référer à l'expérience d'un étudiant en droit. « Qui est-ce que je deviens lorsque j'adopte ce langage ? » s'avère un véritable sujet de réflexion pour une personne intelligente qui se prépare à devenir avocat. Me suis-je toujours exprimé comme un avocat ? Est-ce que je deviens une version caricaturale du juriste étriqué ? Ou : est-ce que je peux, d'une façon ou d'une autre, trouver une manière de maîtriser, de transformer ce langage — celui que j'invite à s'installer dans mon esprit ?

Vous pouvez imaginer comment cet exercice s'avère difficile pour un étudiant ou un jeune avocat. Il n'y a pas d'endroit sûr, en dehors du droit, à partir duquel vous pourriez l'étudier et constater les effets qu'il produit sur vous. Vous devez y réfléchir de l'intérieur du droit, au moment même où il vous transforme. Le constat est également vrai en ce qui concerne le grec de Platon ou le langage racial américain. La tâche, essentiellement littéraire, est de trouver un moyen de comprendre et critiquer les outils de signification, pour les utiliser afin de poursuivre nos propres objectifs – de les utiliser avant tout pour formuler ces objectifs – en même temps qu'ils forment notre pensée et nos habitudes d'attention.

Il n'y a pas de langage en dehors du langage qui nous permette de penser le meilleur ou le pire, pas de place en dehors de la culture, en dehors de ce que nous sommes et que la culture a tant contribué à former. Tous les efforts consacrés à réfléchir reproduisent le problème inhérent à toute utilisation du langage. À mon avis, il n'existe aucune réponse prédéterminée, théorique ou conceptuelle à ce genre de problème. Seule une forme d'art peut nous aider. Chaque personne doit trouver sa propre voie, avec l'aide de quelques exemples de réussite. Les réponses résident dans nos agissements et dans ce que nous pouvons apprendre de ceux des autres. Le travail doit suivre le modèle des critiques d'art ou des critiques littéraires : étudier les détails, concentrer toute l'attention de la pensée sur ce qui arrive et sur la réponse qui s'ensuit. Ici comme ailleurs, chacun forme sa pensée et son être à travers l'expérience et la réflexion.

Donc, si la première question que j'ai posée, « Qu'est-ce que le langage ? », invite à une sorte d'analyse et de critique culturelle, la deuxième, « Quelle est ma relation au langage ? », invite à une sorte d'*analyse et de critique artistique*.

3. Je voudrais maintenant identifier une autre question, d'un genre différent. Il s'agit de : « Quelle relation est-ce que j'établis, non pas avec le langage que j'utilise, mais avec mes lecteurs ou mon public grâce au langage que j'utilise, ou avec ceux dont je parle ? » Ce propos est centré sur ce que j'appellerai la dimension éthique du discours. Ceci appelle une forme éthique de la critique.

a. Selon le sens que je donne à ce terme, toutes les utilisations du langage sont éthiques. Non pas éthique dans le sens normatif (dans le sens moral « bien », pas « mauvais »), mais dans un sens

analytique : le discours est toujours une forme d'action sociale et, comme tel, il comporte toujours un contenu éthique qui peut évidemment être soit bon, soit mauvais.

Dans chaque conversation, je me définis d'une certaine manière et vous d'une autre, et je présume une relation entre nous ; j'agis sur vous ou avec vous. Ces identités, ces relations ainsi que ces actions peuvent toutes être remises en question et critiquées. Nous avons tous vécu ceci dans la vie courante, nous avons tous connu des situations dans lesquelles nous avons été dénigrés, infantilisés, manipulés, injuriés, flattés, cajolés, brutalisés par quelqu'un dans son discours ou son écrit. D'autre part, nous savons ce que c'est d'être traité avec respect, avec dignité, de s'entendre parler comme à une personne intelligente et bonne, etc. Comme le dirait Wittgenstein, nous pouvons toujours nous demander : quel jeu de langage l'écrivain ou le locuteur a-t-il choisi d'adopter ? Est-ce que je veux y participer ?

Le discours du juriste est « éthique » d'une manière particulière, car il définit et redéfinit sans cesse les institutions juridiques et même celles de la vie politique. Lorsqu'un juriste plaide devant la Cour ou s'exprime en tant que juge, nous pouvons légitimement demander : Comment se définit-il lui-même ? Comment, dans ce qu'il dit, définit-il la Cour, le Parlement, les autres Cours, les parties, les États, la Constitution, le passé constitutionnel ? Comment définit-il le droit lui-même ? Vous pouvez imaginer l'éventail des possibilités. Est-il un être de raison, parle-t-il à des êtres de raison ? La question est de savoir si la loi elle-même est du domaine de la raison, et en quel sens. Ou encore, nous pouvons nous interroger : est-il préoccupé par la justice, est-ce qu'il parle à quelqu'un qui s'en préoccupe aussi, et de quelle façon ? Cette fois, la question est de savoir si la loi en elle-même est du domaine de la justice, et en quel sens.

b. Pour vous démontrer comment un texte politique peut être analysé comme un texte éthique au sens où je l'entends, laissez-moi vous entretenir du second discours inaugural d'Abraham Lincoln.

Je décrirai d'abord la situation qui prévalait à l'époque de ce discours. En 1865, lorsqu'il prononça ce discours, le pays était engagé depuis plus de quatre ans dans une guerre civile atroce entre les forces de l'Union et les forces sécessionnistes. Cette guerre allait faire plus de sept cent mille morts pour une population de trente millions. Pour mon pays, c'est la seule expérience de guerre qui soit comparable à celles que l'Europe a connues au 20^e siècle. Lincoln fut élu pour un deuxième mandat par le seul électoralat des États de l'Union, bien

entendu. La guerre se déroulait bien pour l'Union, et la victoire était prévisible. Ce que signifierait la victoire constituait un tout autre problème, et ce serait le sujet central de son discours.

Un mot encore à propos de ce type de discours : la coutume, chez nous, veut que le nouveau Président s'adresse au peuple lors de son investiture, dissertant de façon générale sur le passé, le présent et l'avenir. En réalité, il fait habituellement état de l'existence d'un certain nombre de problèmes sérieux – spécialement s'ils résultent des erreurs de l'administration précédente –, problèmes qui seront résolus sous sa conduite, à force de travail. Le discours laisse toujours entrevoir des jours meilleurs. Une des prémisses fondamentales de ce discours est de faire en sorte que les divisions reflétées par les élections fassent partie du passé, et de nous faire prendre conscience qu'au fond de nos cœurs, nous ne formons finalement qu'un seul peuple.

Étant donné tous ces présupposés, la tâche de Lincoln était herculéenne. Il devait trouver une façon de féliciter l'Union pour sa victoire imminente et de prouver à ses partisans que la guerre valait le prix si élevé qu'elle avait coûté ; pour ce faire, il fallait montrer que l'on combattait un mal effroyable. Toutefois, le peuple blanc du Sud allait à nouveau faire partie du pays et Lincoln devait leur trouver, dans son allocution, un rôle autre que celui de la personnification du Mal. Il devait également trouver, d'une manière ou d'une autre, une façon de parler des esclaves à présent libres qui prenne en compte la terrible injustice que constituait leur exploitation brutale sous un système qui finalement avait été renversé, sans pour autant qualifier de monstres les sudistes blancs. Comment réussir à concilier tous ces éléments ?

Voici comment il a commencé :

« At this second appearing to take the oath of the Presidential office there is less occasion for an extended address than there was at the first. Then a statement somewhat in detail of a course to be pursued seemed fitting and proper. Now, at the expiration of four years, during which public declarations have been constantly called forth on every point and phase of the great contest which still absorbs the attention and engrosses the energies of the nation, little that is new could be presented. The progress of our arms, upon which all else chiefly depends, is as well known to the public as to myself, and it is, I trust, reasonably satisfactory and encouraging to all. With high hope for the future, no prediction in regard to it is ventured. »

« À l'occasion de cette seconde prestation de serment à la fonction présidentielle, un long discours s'impose moins que lors de la première prestation. À l'époque, un exposé assez détaillé concernant la ligne de conduite à adopter semblait nécessaire et opportun. Maintenant, à l'expiration de quatre années durant lesquelles les déclarations publiques n'ont pas manqué sur chaque point et chaque phase de la grande épreuve qui absorbe toujours notre attention et les énergies de la nation, peu de choses nouvelles pourraient encore être dites. Le progrès de nos armes, dont dépend en fait tout le reste, est aussi bien connu du public que de moi-même et est, je le crois, raisonnablement satisfaisant et encourageant pour tous. Si de grands espoirs sont permis pour l'avenir, aucune prédiction ne peut être hasardée. » [Notre traduction]

La qualité principale de ce paragraphe est qu'il semble avoir été écrit dans une prose vide, sans vie. Dans mon pays, il est recommandé aux étudiants d'éviter autant que possible la forme passive, car elle écarte les acteurs de la scène et, avec eux, leur personnalité et leur responsabilité. Au contraire, Lincoln remplit ce paragraphe de verbes passifs et ne fait référence à aucun acteur jusqu'à ce qu'il évoque la « nation », qu'il définit rapidement dans les termes de « nos armes », ce qui veut dire celles du Nord. Sa référence au « public » et à « tous » ceux pour qui l'issue de la guerre est « raisonnablement satisfaisant et encourageant » renvoie également au Nord et exclut le Sud, qui ne pouvait pas partager cette analyse. On dirait donc qu'il va s'agir d'un discours nordiste s'adressant uniquement à des Nordistes. L'astuce stylistique qui consiste à éviter d'identifier dès le départ les acteurs crée une sorte de vide social, ce qui a pour effet de mettre l'emphase sur les acteurs lorsqu'ils apparaissent – le Nord et « nos armes » - et l'identification de l'orateur à ceux-ci.

Mais remarquez ce qui suit :

« On the occasion corresponding to this four years ago all thoughts were anxiously directed to an impending civil war. All dreaded it, all sought to avert it. While the inaugural address was being delivered from this place, devoted altogether to saving the Union without war, insurgent agents were in the city seeking to destroy it without war seeking to dissolve the Union and divide effects by negotiation. Both parties deprecated war, but one of them would make war rather than let the nation

survive, and the other would accept war rather than let it perish, and the war came. »

« Lors de cette cérémonie il y a quatre ans, toutes les pensées étaient anxieusement tournées vers une guerre civile imminente. Tous la redoutaient, tous cherchaient à la prévenir. Pendant que le discours inaugural était prononcé ici même, entièrement consacré à sauver l'Union en évitant la guerre, des agents insurgés étaient dans la ville, cherchant à détruire l'Union en évitant la guerre, cherchant à dissoudre l'Union et à la diviser par la négociation. Les deux parties désapprouvaient la guerre, mais l'une aurait fait la guerre plutôt que de laisser la nation survivre, et l'autre aurait accepté la guerre plutôt que de la laisser périr, et la guerre est survenue. » [Notre traduction]

Cette fois, Lincoln inclut clairement le Sud quand il parle de « toutes les pensées », et « Tous la redoutaient, tous cherchaient à la prévenir ». C'était réellement tout le monde qui redoutait et voulait éviter la guerre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence morale entre le Nord et le Sud : le Nord voulait sauver l'Union sans faire la guerre, alors que le Sud, à travers ses « agents insurgés », voulait détruire l'Union sans faire la guerre. Nous, les Nordistes, étions de loyaux citoyens, alors que les Sudistes étaient des traîtres. Lincoln insiste sur la distinction morale entre le Nord et le Sud, quoique, à la dernière phrase – « Et la guerre est survenue » –, nous avons le sentiment que les deux parties sont victimes d'un nouvel acteur, la guerre, suscité par leurs différends.

Remarquez que la distinction morale énoncée par Lincoln concerne les attitudes du Nord et du Sud à l'égard de l'Union et non à l'égard de l'esclavage, ce crime qui était en quelque sorte à l'origine de tout le reste. Dans la suite du discours, il s'exprimera comme si l'esclavage ne relevait pas de la morale.

« One-eighth of the whole population were colored slaves, not distributed generally over the Union, but localized in the southern part of it. These slaves constituted a peculiar and powerful interest. All knew that this interest was somehow the cause of the war. To strengthen, perpetuate, and extend this interest was the object for which the insurgents would rend the Union even by war, while the Government claimed no right to do more than to restrict the territorial enlargement of it. »

« Un huitième de la population était des esclaves de couleur, non pas répartis de façon égale dans l'Union, mais localisés dans sa partie Sud. Ces esclaves constituaient un capital important. Tout le monde savait que celui-ci était à l'origine de la guerre. Renforcer, perpétuer, et étendre cette pratique constituait l'objet pour lequel les insurgés auraient déchiré l'Union par la guerre s'il le fallait, alors que le Gouvernement ne réclamait rien de plus que le droit d'en limiter l'élargissement territorial. » [Notre traduction].

On pourrait presque croire que Lincoln est en train d'écrire une sorte d'almanach ou un livre d'histoire « neutre » qui efface la signification morale de l'esclavage. Peut-il vouloir dire cela? Ce serait un terrible échec pour la morale.

D'autant plus que, dans le second paragraphe, Lincoln poursuit ses efforts, apparemment aux dépens des Noirs, afin d'unir le Sud Blanc et le Nord en insistant encore davantage sur les positions similaires des adversaires.

« Neither party expected for the war the magnitude or the duration which it has already attained. Neither anticipated that the cause of the conflict might cease with or even before the conflict itself should cease. Each looked for an easier triumph, and a result less fundamental and astounding. Both read the same Bible and pray to the same God, and each invokes His aid against the other. »

« Aucune des parties ne s'attendait à une guerre d'une telle ampleur ni d'une telle durée. Ni l'une ni l'autre n'avait prévu que la cause du conflit pourrait s'éteindre avec ou avant même que le conflit lui-même ne cesse. Des deux côtés on envisageait un facile triomphe, sans s'attendre à des conséquences aussi considérables, aussi effrayantes. Des deux côtés on lisait la même Bible, on priait le même Dieu et l'on invoquait son aide contre l'adversaire. » [Traduction française tirée de Louis DE VILLEFOSSE, Lincoln, Éditions du Seuil, Paris, 1965, p.157].

La répétition significative de « ni », « des deux côtés » et « aucune des deux » établit l'égalité morale des adversaires en précisant qu'aucune distinction ne peut être réellement tracée entre eux. La dernière phrase concernant leurs prières adressées au même Dieu consacre la similitude des parties, mais dans un sens nouveau et négatif : irresponsables, arrogantes et même blasphématoires.

Jusqu'à maintenant, Lincoln a parlé de l'esclavage simplement comme d'une institution ou un fait et non pas comme d'un mal. De cette manière, il semble inclure le Sud blanc par une concession à son égard. Cependant, dans la phrase suivante, il parle de l'esclavage d'une toute autre manière, comme d'une faute morale de la plus haute gravité. « Il peut sembler étrange qu'un homme ose demander l'assistance d'un Dieu à la seule fin d'arracher le pain de la bouche d'un autre homme. » Il s'agit là d'une puissante et honnête condamnation. Mais il change rapidement de ton en s'appuyant sur le sens blasphématoire et dangereux sous-entendu dans les prières mutuelles de destruction : *Ne jugeons pas par crainte d'être jugés nous-mêmes*. Il poursuit ainsi :

« The prayers of both could not be answered. That of neither has been answered fully. The Almighty has His own purposes. "Woe unto the world because of offenses; for it must needs be that offenses come, but woe to that man by whom the offense comet". If we shall suppose that American slavery is one of those offenses which, in the providence of God, must needs come, but which, having continued through His appointed time, He now wills to remove, and that He gives to both North and South this terrible war as the woe due to those by whom the offense came, shall we discern therein any departure from those divine attributes which the believers in a living God always ascribe to Him ? Fondly do we hope, fervently do we pray, that this mighty scourge of war may speedily pass away. Yet, if God wills that it continue until all the wealth piled by the bondsman's two hundred and fifty years of unrequited toil shall be sunk, and until every drop of blood drawn with the lash shall be paid by another drawn with the sword, as was said three thousand years ago, so still it must be said "the judgments of the Lord are true and righteous altogether". »

« Ces prières opposées, il n'était pas possible qu'elles fussent exaucées – aucune ne l'a pleinement été. Le Tout-Puissant a ses desseins propres. *« Malheur sur le monde à cause du mal, car il faut que le mal arrive; mais malheur à celui par qui vient le mal »*. Si l'esclavage en Amérique fut un de ces maux nécessaires selon les décrets de la providence divine, mais devant maintenant, au terme du temps fixé par Dieu, prendre fin, et s'il a donné à la fois au Nord et au Sud cette guerre terrible comme le malheur dû à ceux par qui le mal est venu,

allons-nous voir là la discordance d'avec ces divins attributs que les croyants en un Dieu vivant lui ont toujours reconnus? Avec ardeur nous espérons - et avec ferveur nous prions - pour que s'éloigne au plus vite l'horrible fléau de la guerre. Et pourtant si Dieu veut qu'il dure jusqu'au naufrage de toute la richesse entassée par deux cent cinquante ans de travail forcé et jusqu'à ce que chaque goutte de sang jaillie sous le fouet soit payée par une autre jaillie sous l'épée, alors, ainsi qu'il fût dit voici mille ans, qu'il soit dit encore : "Les jugements du Seigneur sont justes et vrais" ». [Traduction française tirée de David K., BRUCE, *Les présidents des U.S.A. de Washington à Lincoln, 1789-1865*, Gallimard, Paris, 1954, 462 p.; à la p.426].

Dans ce passage, Lincoln crée une histoire providentielle, imaginant la nation entière comme un seul acteur – tout comme le peuple d'Israël est présenté dans l'Ancien Testament comme un acteur unique – et, toujours comme Israël, évoluant dans un univers moral et théologique. Alors enfin, l'esclavage humain est présenté comme le crime historique mondial qu'il est en réalité. Mais tant le Nord que le Sud sont considérés responsables de ce crime (ce qui est certainement vrai en partie) et c'est pourquoi ils souffrent tous deux. Il enlève ainsi à ses partisans le trophée de la victoire morale. Dans ce court passage – « Avec ardeur nous espérons - et avec ferveur nous prions » – il s'adresse tant au Nord qu'au Sud réunis en un seul peuple avec ceux qui ont souffert de l'esclavage. De même, il parle également pour tous lorsqu'il évoque l'impuissance devant Dieu et la justification du châtement pour cette faute collective, incluant cette fois les victimes noires de l'esclavage.

Ce qui lui permet, dans le dernier paragraphe, d'adopter un ton compatissant au nom de la nation tout entière : les mots « personne », « tous », « nous », « la nation », « la veuve et l'orphelin » et « chez nous » regroupent tant les blancs et les noirs, que le Nord et le Sud, au sein d'une communauté nouvelle, amenée à l'existence par ce discours.

« With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle and for his widow and his orphan, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations. »

« Sans méchanceté à l'égard de personne, pleins de charité envers tous, fermes dans la voie rectiligne, dans cette voie droite que Dieu nous a tracée, luttons pour achever la tâche que nous avons commencée, pour fermer les blessures de la nation, prendre soin de celui qui s'est battu, aider la veuve et l'orphelin; pour contribuer de tout notre pouvoir à établir la paix juste et durable chez nous et avec les autres nations. » [Traduction française tirée de David K. BRUCE, *Les présidents des U.S.A. de Washington à Lincoln, 1789-1865*, Gallimard, Paris, 1954, 462p.; à la p.426].

L'effort accompli par Lincoln est admirable, mais le fait de s'être exprimé de la sorte n'a pas donné naissance à sa Communauté idéale, loin de là. Le discours racial ainsi que les tensions entre le Nord et le Sud entachent toujours la vie de mon pays. Mais il nous a fait entrevoir l'espoir de jours meilleurs car il nous a montré comment y parvenir, en assumant la responsabilité de notre propre passé et de nos mauvaises actions.

4. Dans cette présentation, j'ai suggéré que, lorsque qu'une personne pense à ce qui arrive au moment où le langage rencontre la pensée, trois questions surviennent naturellement, menant, chacune, à de nouvelles réflexions.

Dans un premier temps, *quel est le langage* que le locuteur ou moi-même s'est vu attribuer par la culture et qui doit être utilisé dans cette occasion ? Qu'est-ce que j'en pense ? – En ce qui concerne Lincoln, il s'agit du langage de la guerre, de l'hostilité, de la victoire et de la défaite, de la morale.

Deuxièmement, *quelle relation cette personne établit-elle avec ce langage* ? Il existe deux variantes à cette question : *comment ce langage agit-il sur elle* ? Comment agit-il sur sa pensée et son imagination ? Qu'est-ce que je pense de ces effets ? Et *comment cette personne agit-elle sur ou avec le langage* ? Qu'est-ce que je pense de cette action sur le langage ? – Dans le cas de Lincoln, nous le voyons opérer sous nos yeux une transformation du langage de la guerre en autre chose de bien meilleur.

Troisièmement, *quelle relation le locuteur établit-il avec les autres dans son discours* – avec ceux dont il parle et avec ceux à qui

il parle ? Quelle communauté ou quel ordre politique cherche-t-il à établir ? C'est cette dimension de la signification que nous venons tout juste d'analyser dans le discours de Lincoln.

Chaque question appelle à une analyse et à une critique différente : la première est culturelle ; la seconde est artistique ou littéraire ; la troisième s'avère éthique et politique.

Maintenant, voici la principale revendication que je désire formuler. Elle est un peu tendancieuse, mais je l'aborde avec conviction. Je crois que ces trois questions ne sont pas simplement des « questions de langage », mais les questions essentielles d'une vie intellectuelle, constamment présentes dans chaque tentative de réflexion. Bien sûr, elles ne sont pas les seules questions, mais je crois qu'elles ne doivent jamais être laissées pour compte comme si on y avait déjà répondu, ou en faire, comme l'appellent les sociologues, une « parenthèse ». Tout travail de philosophie, de littérature, d'histoire, de droit, d'économie, de sociologie, de science, sur nos existences politiques et sociales devrait porter non seulement sur les sujets explicites du discours – les causes de révolution, la signification des sonnets shakespeariens, la nature de la responsabilité criminelle, la valeur de la richesse sociale, la structure de certaines institutions, l'évolution des chants d'oiseaux ou les implications d'une politique de santé publique ou d'une éventuelle participation à une guerre – mais simultanément sur : (1) le langage utilisé et la culture dont ce travail fait partie ; (2) la manière dont le langage et la culture agissent sur nos pensées et celles des autres, et les moyens d'y résister ou de la transformer ; (3) nous-mêmes et les communautés, les institutions, les potentialités pour les individus et la collectivité qui peuvent être imaginées dans ce langage et cette culture, et les moyens d'y parvenir. Bien sûr, cela représente un idéal qui ne peut jamais être pleinement atteint ; mais je pense que ces questions doivent rester présentes à notre esprit, dans tous nos champs de réflexion, comme le fondement d'une vie intellectuelle mature.

Afin de vous expliquer pourquoi j'y crois si profondément, je vous demande de penser une fois encore aux nombreux langages dont j'ai parlé : le langage américain de la race et de l'esclavage, le langage de l'épopée homérique, le langage moral de l'Athènes de Platon, le langage sentimental des poétesses américaines, et le langage de la guerre dans le contexte de la guerre civile américaine. Chacun de ces

langages représente à sa manière ce que Simone Weil appelait l'empire de la force, car chacun est une façon de déshumaniser l'autre ou soi-même, une façon de réduire ou de nier les pleines potentialités de l'expérience humaine. Chacun des écrivains et des orateurs dont j'ai parlé – Homère, Platon, Dickinson, Huck Finn, Twain, et Lincoln – était partiellement modelé par un discours qu'on lui avait appris, qui était enraciné dans son esprit ; chacun d'eux aussi a trouvé une façon de remettre en question ce langage, d'en faire la critique, de le transformer, démontrant ainsi qu'il ou elle connaissait et ne respectait pas l'empire de la force. Mieux encore, chacun d'eux nous a enseigné comment faire de même et nous a indiqué comment nous pourrions devenir davantage capables d'amour et de justice.

Dostoïevski, entre loi du désir et désir de la loi

Jérémie VAN MEERBEECK

Introduction

Dostoïevski est un sommet de la littérature russe et mondiale. Les contradictions et la complexité de l'écrivain comme de son œuvre font écrire à André Gide que « Dostoïevski reste celui *dont on ne sait comment se servir* »¹. Cela n'a toutefois pas empêché les commentateurs de son œuvre et de sa pensée d'être nombreux. Parmi les plus célèbres commentateurs s'étant intéressés à lui, on trouve notamment Mikhaïl Bakhtine, Stefan Zweig, René Girard, André Gide, Sigmund Freud ou encore Léon Chestov. Les autres sont bien souvent des spécialistes de la littérature russe ou de Dostoïevski lui-même². La force de l'œuvre de l'écrivain russe aura des répercussions importantes sur la pensée de quelques-uns des plus grands penseurs du 20^e siècle comme, outre ceux déjà cités, Albert Camus, Emmanuel Levinas ou encore Jacques Lacan. A la fin du 19^e siècle, Nietzsche affirmera de Dostoïevski qu'il est le seul qui lui ait appris quelque chose en psychologie. Ce dernier, pourtant, n'aime guère qu'on l'appelle psychologue. Comme le remarque P. Evdokimov, qui voit en lui un « pneumatologue »³, Dostoïevski se préoccupe davantage de l'âme humaine que de son esprit : « sans cesser d'être pleinement réaliste, trouver l'homme dans l'homme... On m'appelle psychologue : c'est faux, je suis simplement un réaliste au sens le plus élevé, c'est-à-dire que je peins les profondeurs de l'âme humaine »⁴.

Toutefois, s'il dépeint avec un tel brio l'âme humaine, s'il arrive à révéler le secret de l'homme, c'est sans doute parce qu'il ne décrit pas l'homme dans un milieu stable mais dans la folie, l'inconscient et

¹ A. GIDE, *Dostoïevski*, Paris, Plon, 1923, p. 50.

² La pertinence de ces analyses a été une aide toute particulière dans l'élaboration de ce travail et il y sera fréquemment fait référence.

³ P. EVDOKIMOV, *Dostoïevsky et le problème du mal*, Desclée - de Brouwer, 1978, p. 43.

⁴ Cité dans J. ROLLAND, *Dostoïevski. La question de l'Autre*, Verdier, 1983, p. 25.